

УДК 631.6: 556

Засоление почв при поливе в условиях закрытого и открытого грунта

Д. Ю. Нохрин, кандидат биол. наук, ведущий научный сотрудник

Н. А. Давыдова, научный сотрудник лаборатории
инструментальных методов исследований

В.П. Дергилев, кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: nokhrin8@mail.ru**

Резюме. Для выяснения причин недостатка доступной влаги для рассады картофеля, выращиваемой в теплице, проведена серия химических анализов. Изучен химический состав и качество используемой для полива воды на 27 показателей, а также грунта из теплицы и с прилегающего участка на 6 показателей. Показано, что высокая минерализация (924 мг/дм^3) и состав воды приводят к увеличению общей засоленности и изменению проницаемости верхнего слоя почвы в условиях закрытого грунта.

Ключевые слова: подземные воды, орошение, качество.

Irrigation-related soil salinization in open-field and greenhouse conditions

D.Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences, leading researcher

N.A. Davydova, researcher of Laboratory of instrumental research methods

V.P. Dergilev, candidate of agricultural sciences, senior researcher

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg,
Russia, E-mail: nokhrin8@mail.ru**

Summary. A series of chemical analyzes were used to find out the reasons for the lack of available moisture for potato seedlings grown in a greenhouse. The chemical composition and quality of water used for irrigation was analyzed by 27

indicators, as well as soil from the greenhouse and from the adjacent area by 6 indicators. The results showed that high mineralization (924 mg/l) and water composition lead to an increase in general salinity and a change in the permeability of the upper soil layer in the greenhouse.

Keywords: water, irrigation, chemical composition, soil salinity.

Введение. Качество воды, используемой для орошения, важно для получения требуемых характеристик продукции растениеводства. В РФ оно регламентируется «Руководством по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель» [1], согласно которому по показателям химического состава воды рассчитываются 4 категории качества воды в зависимости от рисков засоления и осолонцевания почвы, а также её загрязнения токсичными элементами. Вместе с тем ясно, что данные критерии носят самый общий характер, тогда как в зависимости от структуры и типа почвы, климатических и микроклиматических особенностей в зоне увлажнения их границы могут смещаться и выходить из зоны расчётных оптимальных значений. Такая ситуация наблюдалась нами в 2020-2021 гг. в теплице хозяйства ЮУНИИСК, полив в которой осуществлялся водой из скважины. Рассада картофеля, выращенная в условиях фитотронной установки и высаженная в закрытый грунт, несмотря на обильный полив, испытывала недостаток доступной влаги. Для выяснения причин этого была проведена серия химико-аналитических анализов. Таким образом, **цель исследования** заключалась в изучении состава воды и почвы с поиском причин недостатка влаги и разработкой возможных путей коррекции ситуации.

Материал и методы исследования. Работа выполнена в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках ПФНИ РФ на долгосрочный период (2021-2030 гг.) по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания и переработки экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов» (0532-2021-0001). Проба воды отбиралась 26.05.2020 г., а пробы почвы – 07.12.2020 г. и 14.05.2021 г. Анализы выполнены в лаборатории инструментальных методов

исследований ЮУНИИСК – филиала УрФАНИЦ УрО РАН. В почве определяли 6 показателей: водородный показатель водной и солевой вытяжки, а также удельную электропроводность – по ГОСТ 26423-85, подвижные калий и фосфор – по ГОСТ 26204-91, азот нитратов – по ГОСТ 26951-86. В воде определяли 27 показателей, по методикам, указанным в табл. 1. В ходе работы использовалось следующее оборудование: система капиллярного электрофореза «Капель 103-Р», иономер И-160 МИ, фотоколориметр КФК 2, кондуктометр «Анион А7000». В ходе статистического анализа полученных данных рассчитывали средние значения со стандартной ошибкой, а также сравнивали средние значения с помощью *t*-критерия в пакете PAST (v. 4.05 [2]).

Результаты и обсуждение. Данные по химическому составу воды, используемой для полива теплицы и прилегающих к ней открытых участков представлена в таблице 1. В отличие от нормативов для вод, используемых в целях орошения, нормативы качества для питьевой воды распространяются на очень большое количество показателей. Поэтому данные по ним также приведены в таблице 1.

Вода изученного образца имела нейтральную реакцию (рН в пределах 6,5–7,5), низкую мутность и повышенную, но находящуюся в пределах норматива цветность. По величине минерализации (0,924 г/л по сумме ионов) по классификации И. К. Зайцева (1972) она относится к группе пресных подгруппе жёсткопресных вод (минерализация 0,5–1,0 г/л), приближаясь к нижней границе солоноватых вод. По величине жёсткости по гидрохимической классификации она относится к категории «жёсткая» (8–12°Ж), по классификации для водоподготовки – к категории «высокой жёсткости» (6–12°Ж). Жёсткость обусловлена на 27,4% ионами магния, на 72,6% – ионами кальция. Исходя из высокой и преобладающей доли гидрокарбонатов в анионном составе (см. рисунок) следует, что большая часть этой жёсткости является временной, т.е. может быть легко устранена кипячением, когда Ca^{2+} и Mg^{2+} будут связываться карбонат-ионом из состава гидрокарбонатов в форме выпадающих в осадок карбонатов MgCO_3 CaCO_3 .

**Таблица 1 – Химический состав воды из скважины на территории
ЮУНИИСК в п. Садовый**

№ п/п	Показатели	Максимум – минимум	Среднее значение	95 ДИ
1	Глубина скважины, м	15 – 94	47,2	[35,4; 59,7]
Общие органолептические показатели				
2	Водородный показатель, рН	6,23 – 8,05	7,22	[7,04; 7,39]
3	Жесткость общая, °Ж	2,04 – 158,8	19,93	[7,59; 37,2]
4	Минерализация: – сухой остаток	218 – 15909	2088	[805; 3834]
	– сумма ионов	336 – 12994	2042	[1041; 3415]
5	Мутность, ЕМФ	0,62 – 880	52,4	6,70; 138
6	Цветность, °Цветн.	7,07 – 259	54,0	33,3; 81,1
7	Щёлочность общая, ммоль/ дм ³	2,6 – 20,9	7,3	[5,4; 9,6]
8	Эл. проводимость удельная, мкСм/см	389 – 13720	2460	[1172; 4132]
Главные ионы, мг/дм³				
9	НСО ₃ ⁻	159,3 – 1269,4	437,6	[324,2; 574,6]
10	Сl ⁻	0,4 – 5014	522,70	[120,90; 1101,52]
11	SO ₄ ²⁻	10,0 – 3400	438,75	[156,74; 817,64]
12	K ⁺	0,3 – 107,5	11,84	[4,78; 22,80]
13	Na ⁺	20,8 – 2261	318,89	[146,35; 557,04]
14	Mg ²⁺	11,6 – 1152,8	143,1	[44,7; 280,23]
15	Ca ²⁺	14,4 – 1283,0	163,49	[77,37; 292,44]
Биогенное и органическое вещество, мг/дм³				
16	NH ₄ ⁺	0 – 3,45	0,55	[0,17; 1,02]
17	NO ₃ ⁻	0 – 637,6	34,7	[1,86; 99,44]
18	NO ₂ ⁻	0 – 9,8	0,82	[0,17; 1,86]
19	НРО ₄ ²⁻	0 – 3,27	0,78	[0,35; 1,34]
20	Окисляемость перм., мгО/дм ³	0,38 – 11,2	3,72	[2,26; 5,34]
Микроэлементы и металлы, мг/дм³				
21	Fe	0,005 – 15,22	2,90	[1,52; 4,58]
22	Cd	<0,0005 – 0,019	0,004	[0,001; 0,009]
23	Co	<0,0017 – 0,100	0,028	[0,009; 0,084]
24	Si	8,36 – 28,78	18,25	[16,23; 20,29]
25	Mn	<0,008 – 9,1	0,554	[0,070; 1,48]
26	Cu	0,0008 – 0,036	0,0109	[0,0050; 0,0181]
27	Ni	<0,0069 – 0,089	0,022	[0,004; 0,067]
28	Pb	<0,009 – 0,037	<0,031	–
29	Sr ²⁺	0,048 – 8,95	1,578	[0,622; 2,744]
30	F ⁻	<0,2 – 20,4	2,90	[1,07 – 5,41]
31	Zn	<0,003 – 0,042	0,021	[0,013; 0,030]

Как видно из рисунка, по соотношению эквивалентных концентраций главных ионов вода относится к гидрокарбонатным кальциевым водам:

Рисунок – Соотношение главных ионов образца воды на треугольных диаграммах Ферре, мг-экв. %

Содержание органического вещества (окисляемость) – повышенное, но в пределах норматива. Также в воде присутствуют продукты минерализации органического вещества (соединения азота и фосфора), причём аммоний и нитраты – в превышающей ПДК концентрации. Нитраты – последнее звено окисления азота органического вещества в цепочке «аммоний – нитриты – нитраты», поэтому явное преобладание нитратов закономерно, однако высокая их концентрация указывает на исходно высокую концентрацию органики в водоносном горизонте скважины. Из изученных микроэлементов превышения ПДК обнаружены по железу и кремнию, что часто наблюдается в подземных водах Челябинской области.

Согласно «Руководству по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель / под ред. В. Н. Щедрина. Новочеркасск: РосНИИПМ, 2017. 141 с.» вода подходит для регулярного орошения, она имеет:

- по величине минерализации – II (малоопасный) класс качества (0,924 г/л, т.е. в пределах 0,5...1,0 г/л),
- по риску хлоридного засоления – I (неопасный) класс качества (мг-экв./л Cl⁻=0,64, т.е. менее 2),

- по риску натриевого осолонцевания – I (неопасный) класс качества (мг-экв./л $Ca^{2+}/Na^+=3,63$, т.е. более 2),
- по риску магниевое осолонцевания – I (неопасный) класс качества (мг/экв./л $Mg^{2+}/(Mg^{2+}+Ca^{2+})=0,27$, т.е. менее 0,5),
- по риску содообразования – I (неопасный) класс качества (мг-экв./л $[(CO_3^{2-}+HCO_3^-)-(Ca^{2+}+Mg^{2+})]=-3,90$, т.е. менее 1).

Таким образом, с точки зрения воды для полива изученный образец имел преимущественно наивысший I класс качества и только по минерализации – II. Поэтому дополнительно был проведён анализ почвы. Его результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав воды из скважины на территории ЮУНИИСК в п. Садовый

№ п.п.	Наименование показателя	Осень 2020 Среднее ± стандартная ошибка		Весна 2021 Значение ± абс. погрешность при вероятности P=0,95	
		Открытый грунт (n=3)	Закрытый грунт (n=3)	Открытый грунт (n=1)	Закрытый грунт (n=1)
1	Водородный показатель водной вытяжки, pH	5,85 ± 0,038	5,84 ± 0,084	5,14 ± 0,10	6,07 ± 0,10
		$t_{(4)}=0,11; p=0,918$			
2	Водородный показатель солевой вытяжки, pH	–	–	4,74 ± 0,10 среднекислая	5,44 ± 0,10 слабокислая
3	Калий подвижный по Чирикову (массовая доля K_2O), мг/кг	–	–	194 ± 19 очень высокое	647 ± 65 очень высокое
4	Массовая доля азота нитратов, мг/кг	–	–	16,6 ± 3,3	105 ± 21
5	Фосфор подвижный по Чирикову (массовая доля P_2O_5), мг/кг	–	–	85,5 ± 10,3 среднее	513,9 ± 61,7 очень высокое
6	Удельная электрическая проводимость (ЕС), мкСм/см	140 ± 23,8	436 ± 88,0	43 ± 3	64 ± 5
		$t_{(4)}=3,25; p=0,032$			

До проведения анализа в почвы была внесена азофоска с классическим соотношением NPK 16:16:16 в количестве 60 г/м². Поэтому содержание подвижных калия и фосфора было согласно [5] очень высоким. Из таблицы видно, что вскоре после внесения удобрения солесодержание (по удельной электропроводности ЕС) в закрытом грунте было в 436/140=3,1 раза выше, чем

на прилегающем открытом участке, что указывало на вымывание части солей атмосферными осадками. Весной различия сократились, но в условиях закрытого грунта солесодержание также было выше – в 1,5 раза. Таким образом, в условиях теплицы наблюдалось накопление солей в почве, несмотря на высокое качество воды.

Тем не менее, абсолютное содержание солей в почве было мало. Если использовать наиболее распространённый коэффициент 0,64 для пересчёта электропроводности в минерализацию, то содержание солей в открытом и закрытом грунте осенью составляло, соответственно, 90 и 279 мг/дм³, а весной – 27,5 и 41,0 мг/дм³. Эти значения очень малы; они не объясняют картину дефицита влаги, вызванную повреждением корневой системы растений, которого не наблюдалось. Визуальный анализ верхнего слоя почвы в теплице и дальнейшие наблюдения показали, что на поверхности грунта образовалась корка, препятствующая поступлению воды в нижние слои к корням. Значительная часть влаги удерживалась в этом верхнем слое и быстро испарялась в условиях микроклимата в теплице, в то время как более глубокие слои оказывались практически сухими. Полагаем, что соединениями, способными цементировать верхний слой почвы могут быть органические вещества и железо (возможно также марганец) поступающие с подземной водой.

Таким образом, даже при высоком качестве воды по показателям засоления и осолонцевания в конкретных условиях могут создаваться неблагоприятные для влагообеспеченности растений условия. В этих условиях, при невозможности смены источника водоснабжения, корректировать ситуацию возможно с помощью агротехнических приёмов. В нашем случае таким приёмом может стать внесение песка в верхний слой почвы для предотвращения её цементирования. Эффективность данного мероприятия в условиях конкретной теплицы и источника воды будет оценена в дальнейшем.

Выводы.

1. Изучен химический состав воды из скважины, используемой для полива в теплице и на прилегающей территории. Установлено, что она имеет II

класс качества (малоопасный) по величине минерализации и I класс качества (неопасный) по рискам хлоридного засоления, натриевого и магниевого осолонцевания и содообразования.

2. Полив данной водой в условиях закрытого грунта приводил к увеличению содержания солей в 1,5-3,1 раза по сравнению с открытым грунтом, но до низких абсолютных величин : около 28-279 мг/дм³.

3. При невозможности смены воды для орошения следует использовать агротехнические приёмы обработки почвы для увеличения обеспеченности растений влагой.

Литература

1. Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель. – Новочеркасск : ФГБНУ « РосНИИПМ», 2015. – 141с.

2. Hammer Ø., Harper D. A. T, Ryan P. D. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – № 1. – P. 1-9.

3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

4. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

5. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. – Москва : ФГНУ «Росинформагротех», 2003. – 240 с.